

**ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ПОДОЛАННЯ
ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ
PSYCHO-CORRECTIVE PROGRAM FOR OVERCOMING POST-
TRAUMATIC STRESS REACTION**

© Крамченкова В.О., kramchenkova@ukr.net, м. Харків,

© Астахова Н.О., nathdhjnd@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The proposed psychocorrective program for overcoming traumatic experience is aimed at reintegration of mental activity disturbed as a result of the trauma, restoration of constructive connections with the resources of one's own forces and formation of a new social context. The directions of psychological interventions implemented in the program are focused on the activation of various spheres of personality: emotional, social and somatic. The program consists of three blocks - motivational, emotional, and a block for the development of social and psychological adaptation skills. In the program, it is advisable to use psychotechniques of cognitive-behavioral, psychodynamic, body-oriented therapy, psychodramas, symbol dramas, gestalt therapy and art therapy techniques. In the process of therapeutic work, there is a gradual transition from vigilance to a sense of security, from dissociation to the integration of traumatic memories.*

Посттравматичні стресові реакції є надважливою проблемою в сучасній Україні. Травматичний досвід є підґрунтям для виникнення порушень у багатьох сферах життєдіяльності особистості. Психологічна допомога при травматичних подіях спрямована в першу чергу на реінтеграцію порушеною внаслідок травми психічної діяльності. Особливістю травматичної реакції є стан внутрішньої напруги, а реакція актуалізації негативного досвіду настає тільки коли збудження, накопичене в результаті напруги, розряджається. При таких зовнішніх умовах починає спрацьовувати механізм відстроченого реагування і ситуація з травмою опиняється незавершеною (Венгер О.П. та ін., 2016). Завданням психологічної допомоги у подоланні травматичного стресу є створення нової когнітивної моделі життєдіяльності, афективна переоцінка травматичного досвіду, відновлення почуття цінності власної особистості і здатності подальшого існування в світі (Харченко В. С., Шугай М. А., 2015).

Метою запропонованої психокорекційної програми подолання травматичного досвіду є створенні умов, в яких пригнічені та витіснені в несвідоме почуття та спогади переміщуються на рівень свідомості, де можливе їх повторне проживання та вираження в безпечних для людини умовах. Психокорекційна робота спрямована на конструктивне переживання власної сили та на формування нового соціального контексту. Уявлення про почуття безсилля і роз'єднаності з іншими як базові складові переживання психологічної травми, обумовило спрямованість на створення умов

відновлення зв'язків з ресурсами своїх власних сил. Структура та зміст психокорекційної програми подолання травматичного досвіду представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Структура та зміст психокорекційної програми подолання травматичного досвіду

Програма подолання травматичного досвіду розрахована на 10 занять по 1 годині 2 рази на тиждень. Програма складається з трьох блоків – мотиваційного, емоційного та блоку розвитку навичок соціально-психологічної адаптації. За структурою кожне заняття поділяється на три послідовних етапи: вступний, основний, заключний. Кожне заняття починається з рефлексії попереднього, що забезпечує наступність і цілісність програми.

Напрями розвитку та корекції, що реалізуються у програмі, орієнтовані на активізацію різних сфер особистості: емоційної, соціальної та соматичної. У програмі доцільно застосовувати психотехники когнітивно-біхевіоральної, психодинамічної, тілесно-орієнтованої терапії, психодрами, символдрами, гештальттерапії та арттерапевтичні прийоми. Психологічна робота з людьми, що зазнали травматичної події, включає три стадії. Центральним завданням на першій стадії є встановлення безпечної атмосфери. Основне завдання другої стадії - це робота зі спогадами і переживаннями. Основне завдання третьої стадії - включення в повсякденне життя. У процесі терапевтичної роботи відбувається поступовий перехід від настороженості до відчуття безпеки, від диссоційованості до інтеграції травматичних спогадів.

Таким чином, запропонована психокорекційна програма подолання травматичного досвіду може бути корисною при психологічному супроводі особистості в умовах воєнного стану.